

БОЛАЛАР БИЛАН ГЕНДЕР МАСАЛАЛАРИНИ МУҲОКАМА ҚИЛИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497265>

Сейдеметова Айсара Пердебаевна

Шумоной тумани,

14-сонли мактаб психологи

Онгарбаева Мадина

Муйноқ тумани, 15-сонли болалар боғчаси тарбиячиси

Гендер маданияти – бу инсонда эркак киши ва аёл кишининг пешанасига битилган тағдирини, уларнинг ижтимоий мавқеи, вазифалари, жамиятдаги ва оиладаги муносабатлари ҳақида тўғри тушунчанинг шаклланишини тахмин қиладиган маданият". (Эркак кишилар ва аёл кишиларнинг хатти-ҳаракатлари, ўзларини қандай тутиш «тўғри» деб ҳисоблашлари ҳақида муҳокама ўтказиш).

Олимлар бўлган Маккоби Е., К. Джеклин, Дж. Стоккард, М. Джонсон типик (одатда) эркак кишиларнинг ва типик (одатда) аёл кишиларнинг ўзларини тутишлари, хатти-ҳаракатлари анаънавий моделига риоя қилиши салбий (негатив) оқибатларга олиб келиши мумкин эканлигини исботлаган.

О.А.Воронина ва Т.А.Клименкованинг фикрига кўра, гендер ролларнинг анаънавий тизими оқибатлари қўйидагидек учта даражада кўриб чиқиш мумкин: индивидуал, шахслараро ва социетал (бир бутун сифатида қараб чиқиладиган жамиятга тегишли термин).

Ўғил болаларни аёлларга нисбатан тўғри муносабатда бўлишга ўргатишда шахсий намуна (ўрнак) энг катта ролни бажаради. Агар ўғлига хотин-қизларга яхши муносабатда бўлиш кераклиги ҳақида насиҳат қилиб бўлгандан сўнг, эр хотинига қўполлик билан ҳужум қилса, чиройли нутқларнинг нархи бир тийин.

Ўғил болаларни ва ёш эркакларни жинсий тарбиялашда биз эркаклар нуфузини (обрўсини) сақлаб қолиш зарурлигини унутмаслигимиз керак. Хотини, ҳатто бунинг учун сабаб мавжуд бўлса ҳам, болаларининг отасини, унинг ҳаракатларини болаларининг олдида танқид қилиши, уни камситиши мумкин эмас. Оиладаги отанинг мисоли ҳар доим иккала жинсдаги болаларда еркак-ер ва ота образининг шаклланишига таъсир қилади. Ўғил ўз хатти-ҳаракатларини, шу жумладан қарама-қарши жинсдаги шахслар

билан ўрганади; қизи келажакдаги турмуш ўртоғининг мумкин бўлган идеалидир (ёки турмуш қуришга қасамёд қилади).

Кичкина қизалоқлар ва балоғот ёшидаги қизларга, улар ўсиб улғайганларида, ўз-ўзини ҳурмат қилиш, қизлик шарафи, камтарликни сингдиришлари керак, аммо бу керакли даражада яъни меъёрида бўлиши керак. Баъзан ўз-ўзини ҳурмат қилиш туйғуси ҳаддан ташқари ошиб кетса қизни совуқ, мағрур, кибри, димоғи баланд аёлга айлантиради ва аёлларнинг устунлигини, ўзига хослигини англаб етиши уларни - қўлини совуқ сувга урмайдиган, танноз ва худбин аёлга айлантиради.

Қизларнинг жинсий тарбиясида иккита асосий хатога йўл қўйилади. Баъзи оналар жинсий ҳаёт масалаларини бутунлай эътиборсиз қолдирадilar. Бундай ҳолда, қизлар бошқа манбалардан маълумотларни (эҳтимол нотўғри) ўрганадилар. Бошқа оналар эса жинсий муносабатларнинг фақат салбий томонларини айтиб беради. Аммо тақиқланган мева ҳар доим ширин, қизлар онасининг сўзларининг тўғрилигига шубҳа қилишлари ва кимнинг ҳақлигини текшириш истаги пайдо бўлиши мумкин.

Жинсий тарбиянинг муҳим вазифаси қарама-қарши жинс вакиллари билан ўзини ушлаб-тутиш қоидаларини ишлаб чиқишдир. Барча эркаклар билан муносабатларда қизлар аёлларга хос мулойим, чиройли, заиф бўлиб қолиши (ёки бўлишга ҳаракат қилиши) керак. У ҳаётдаги энг юқори олдиндан белгилаб қўйилган тақдири бир лаҳзалик қувонч ва завқ эмас, балки насл қолдириш эканлигини билиши керак. Шунингдек, эркакларда бу қиз билан яқинликка эришиш осон бўлади деган фикр пайдо бўлмаслиги учун, қизларда фикрларининг, муносабатларнинг, учрашувларнинг поклигини тарбиялаш ҳам муҳимдир. Кўпинча қизларнинг нотўғри хатти-ҳаракатлари жиддий руҳий зарбаларга, зўрлашга ва бошқа муаммоларга олиб келади. Қизларни тозаликка ўргатиш, эрталабки машқларни бажариш, сочларини парвариш қилишни ва шу каби ишлар ҳам шунингдек, жинсий тарбия ҳисобланади.

Психофизиологик ҳолатидаги ўзгаришлар туфайли 13-15 ёшли қиз жинсий ҳаёт (муносабатлар) ҳақида маълумот олиши керак. Бундай суҳбатни бошлаш осон эмас. Лекин бу зарур. Албатта, бунинг учун бирон бир муносиб сабаби бўлса яхши бўлади, лекин сиз бу сабабни узоқ кутмаслигингиз керак – чунки, сиз кечикишингиз мумкин. Сизнинг хатти - ҳаракатларингиз қанчалик табиий бўлса, қизингиз

муаммоларга эътиборини шунчалик кам қаратади. Шу билан бирга, суҳбатга бепарволик, аҳамиятсизлик маъносини бериш ҳам керак эмас – сабаби қиз жинсий ҳаётнинг аҳамиятини тушуниши керак.

Агар ота-оналари қизининг катталар муносабатларига кирганлигини билсалар, у билан ҳам катта аёл сифатида гаплашишлари керак. Ҳар нарсани ўз номи билан айтишдан ёки дўппини дўппи дейишдан қўрқининг ҳожати йўқ. Қиз жинсий фаолиятнинг оқибатлари ҳақида ҳамма нарсани билиши керак. Гинекологик, юқумли, таносил касалликлари, контрацептивларни ўринсиз ишлатиш туфайли келиб чиқадиган гормонал касалликлар, аборт ва унинг оқибатлари (бепуштликгача олиб келиши) ҳақида бириши шарт. Қуйида болалар билан жинсий (гендер) масалаларини муҳокама қилишда амал қилиш керак бўлган оддий қоидалар келтирилган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Исаев Д. Н., Каган В. Е.: «Половое воспитание детей», М. 1988
2. Кенжаев Ш. Х., Душаев А. Ж., Суванкулов Х. Т. Роль нравственного воспитания в формировании всесторонне развитой личности // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 731-733.